

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ КИТАЯ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Холмирзаева Эъзога Собиржоновна

Студентка 3 – курса Университета

Мировой Экономики и Дипломатии Факультет Политологии.

holmirzaevaezoza@gmail.com

Увраймов Ихтиандр Абдугаппирович

Научный руководитель.

ikhhtiandr@uwed.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18518436>

Аннотация. В этой статье рассматриваются некоторые аспекты внутренней политики Китайской Народной Республики на современном этапе. Тема актуальна, потому, что сегодня внутренняя политика Китая вызывает большой интерес у исследователей, так как именно внутренняя политика определяет развитие, устойчивость и расцвет будущего одной из самых влиятельных держав мира. За все эти годы Китай прошел очень долгий путь от закрытого государства с плановой экономикой вплоть до одной из ведущих и влиятельных, мировых экономик. И помимо этого стоит отметить, что успех страны на мировом уровне в частности зависит от того, насколько эффективно и результативно решаются внутренние вопросы: политические, экономические и социальные. Анализ внутривнутриполитической обстановки КНР дает возможность понять, каким образом страна поддерживает стабильность и развитие в период глубоких изменений и трансформаций. Цель исследования – это проведение подробного анализа внутренних, политических процессов Китая в условиях глобальных реформ и растущего влияния Китая на мировую систему.

Ключевые слова: внутренняя политика, плановая модель управления, Культурная революция, идеология, партийная система, КПК, СЭЗ, инвестиции, инициативы, ОПОП, ИГР, программа “Made in China 2025”.

Annotation. This article examines some aspects of the current domestic policy of the PRC.

This topic is relevant because the domestic policy of China is of great interest to researchers today, as it determines the development, sustainability and future of one of the world's most influential powers. Over the years, China has come a long way from a closed state with a planned economy to one of the world's leading and influential economies. Furthermore, it is worth noting that a country's success on the global stage depends, in particular on how effectively and efficiently it resolves domestic issues^ political, economic and social. An analysis of China's domestic political situation provides insight into how the country maintains stability and development during a period of profound change and transformation. The purpose of this study is to conduct a detailed analysis of China's domestic political processes in the context of global reforms and its growing influence on the global system.

Key words: domestic policy, planned management model, Cultural Revolution, ideology, party system, CPC, SEZ, investments, initiatives, BRI, GDI, “Made in China 2025”.

Современная политика Китая не возникла внезапно; она развивалась и формировалась поэтапно, под влиянием важнейших исторических событий двадцатого века. Первым крупным этапом развития стало создание Китайской Народной Республики в 1949 году. С этого момента в стране сформировалась централизованная и строго плановая модель управления. Китайское правительство контролировало практически все сферы жизни, от экономики до идеологии. Такая система помогала восстановить страну после долгих войн, но параллельно ограничила гибкость и развитие рыночных механизмов. За этим последовал период резких политических и социальных потрясений, самым известным из которых стала Культурная революция (1966-1976), приведшая к очень серьезным потрясениям в экономике, ослаблению государственного аппарата и усилению нестабильности внутри страны. Результаты этого периода показали, что для дальнейшего развития стране нужны реформы.¹

Настоящее обновление началось в конце 1970-х годов, когда к власти пришёл Дэн Сяопин. Он заложил основу для политики “реформ и открытости”, которая радикально изменила модель развития Китая. В экономике начались появляться рыночные элементы, например, появились частные предприятия, теперь хозяйства могли свободно распоряжаться прибылью, в отдельных местностях учреждались специальные экономические зоны для иностранных инвестиций. Однако политическая система по-прежнему находилась под строгим партийным контролем и централизованным управлением. Этот комплексный подход — сочетание экономической либерализации и политической стабильности — стал основой для дальнейшего быстрого роста Китая.

Современная идеологическая политика Китая сочетает традиционные представления о социально-экономическом развитии с современными концепциями, формирующимися под руководством нынешнего лидера страны. Сегодня идеология — это не просто правила или учения, а механизм, помогающий партии укреплять свою власть и управлять обществом. В настоящее время главная цель идеологии — поддержание социальной стабильности и всеобщего согласия. Это означает, что партия идеологию использует в виде пропаганды или образовательной программы, где объясняет гражданам почему действующая система важна и как она помогает развитию экономики, науки, техники и технологии.

Особое место имеет цифровая идеология, использование новейших технологий, что примером служит развитие сети 5G, который позволяет повысить скорость передачи данных, обеспечивает стабильную работу цифровизации, быстрому анализу событий, развитию “умных городов”, где цифровая система применяется, как механизм влияния на общественное мнение.

В современной партийной системе КНР официально существует девять политических партий: КПК (Коммунистическая партия Китая) в центре и восемь демократических партий. Эти же партии определяют политический курс Китая, который строго регламентируется законом; идеологические разногласия исключены, а оппозиция запрещена.

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/The_Search_for_Modern_China

Более того, совместимость однопартийной и многопартийной систем делает китайскую партийную систему уникальной. В настоящее время Коммунистическая партия Китая является не классовой партией, а национальной партией, призванной обеспечить повышение экономической мощи страны до уровня высокоразвитых стран. Высшая должность в КПК – это Генеральный секретарь Центрального Комитета, он же и является председателем. В системе управления КНР существует 8 партий кроме КПК, которые носят название демократическая партия. И среди них есть революционный комитет Гоминьдан (ГМД), демократическая крестьянско-рабочая партия Китая, лига демократического самоуправления Тайваня. Все эти партии не являются оппозицией, а участвуют во власти с помощью межпартийной системы и в основном через Народный политический консультативный совет Китая.

Реформы в сфере экономики Китая начались еще в конце 1970-х годов, с переходом от централизованной плановой модели к рыночной экономике, куда входили: институциональные изменения, модернизация промышленности, открытие страны к внешнему миру. Самым первым, так называемым осязаемым стала модернизация сельского хозяйства, введение системы семейной ответственности в 1978 году, земля оставалась во владении государства, но семьи получали их на долгосрочное пользование.

И это увеличило заинтересованность крестьян и привело к росту производства.² Следующее это открытие Китая для внешнего мира. После долгой изоляции в 1980 году были созданы СЭЗ (специальные экономические зоны) такие, как: Шэньчжэнь, Чжухай, Сямынь и Шаньтоу, территории с особым правовым режимом.³ СЭЗ стали экспериментальными площадками для иностранных инвестиций, интеграции.⁴ Процесс открытости вышел на новый уровень с вступлением Китая во ВТО, поскольку вступление в международные организации требует: адаптации национального законодательства к международным стандартам, доступа иностранных товаров на китайские рынки, что привело к росту экспорта, притоку иностранных инвестиций и различных видов технологий. Уже начиная с 2000-х годов реформы сдвинулись в сторону инновационного развития. Теперь правительство начало продвигать интерес технологиям, биотехнологиям, электроникам и телекоммуникациям. Программа “Made in China 2025” – стратегия, выдвинутая Госсоветом КНР в 2015 году, целью которого является превратить Китай из мировой фабрики, ориентированной на массовое производство с низкой добавленной стоимостью в экономику основанную на отечественные компании, высококачественные технологии.⁵

Современная экономическая политика считается одной из самых успешных в мире, потому, что она обеспечила стране устойчивый экономический рост, преобразование

²https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

³ https://insights.made-in-china.com/ru/China-s-Reform-and-Opening-up-Achievements-and-Milestones_ETpGKrZJRQIM.html

⁴ <https://www.china.org.cn/english/TR-e/4170.htm>

⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Made_in_China_2025 <https://imrs.uz/publications/articles-and-abstracts/reforms>
<https://edpnc-thrive.com/the-china-miracle-development-strategy-and-economic-reform-explained/>

структуры экономики, улучшение уровня жизни населения. Одним из наиболее важных достижений современной экономической политики Китая является развитие высокотехнологичных отраслей. За последние годы страна смогла превратиться от «мировой фабрики» в одну из глобальных технологических лидеров. И это стало вероятным благодаря программе «Made in China 2025». Эта программа направлена на то, чтобы Китай ограничивался не только готовой продукцией, но и выпускал собственные технологии. Заметным результатом стала модернизация в сфере телекоммуникации, где Китай обладает крупнейшей в мире инфраструктурой 5G, солнечной энергетикой робототехникой и др.

Помимо технологических достижений, Китай предпринял и другие важные инициативы, направленные на укрепление внутренней устойчивости и расширение международного экономического пространства. Одной из важных инициатив является концепция «двойной циркуляции». Это значит, что основной упор больше всего делается на внутреннюю экономику, где внутренний рынок становится главным источником роста, в то время, как внешняя политика и инвестиции выполняют вспомогательную роль. И этот подход направлен на снижение зависимости от внешних рынков.⁶

Еще одним значимым проектом является инициатива «Один пояс, один путь», предложенная Си Цзиньпином в 2013 году. С момента ее реализации этот проект превратился в обширную инфраструктурную сеть, охватывающую регионы от Центральной Азии до Африки и Европы. Его цель — создание новых транспортных коридоров, расширение рынков сбыта для китайских товаров и укрепление энергетического сотрудничества с партнерами.

Наряду с ОПОП есть Инициатива глобального развития – инициатива, предложенная председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре месяце 2021 года. Основной задачей выдвигания такого вида инициативы является объединить все усилия государств для решения проблем, как бедность, безопасность, голод, изменение климата, неравенство, экономическое восстановление после преодоления COVID – 19 и др.⁷ Затем следует инициатива глобальной безопасности, тоже, как и ИГР выдвинута Си Цзиньпином в 2022 году в апреле месяце во время конференции Боаоского форума.

Инициатива создана с целью установления и сохранения безопасности в этом современном нестабильном мире, создать такую модель коллективной безопасности, где нет места для конфронтации, где основной задачей является сотрудничество, диалог, дипломатия и устойчивое развитие.⁸ И еще одна международная инициатива – это Инициатива глобальной цивилизации, которая была предложена Си Цзиньпином 2023 года в марте. Задачей этой инициативы является – укрепление взаимопонимания, взаимодействия между разными видами цивилизаций, где речь идет об уважении, диалога.

⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Fourteenth_five-year_plan

⁷ <https://en.chinadiplomacy.org.cn/gdi/index.shtml> https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Development_Initiative

⁸ <https://en.chinadiplomacy.org.cn/gsi/index.shtml>

https://www.mfa.gov.cn/eng/xw/zwbdt/202405/t20240530_11365534.html

Эта инициатива выступает против дискриминации, культурной исключительности или же превосходства одной культуры над другим.⁹

В ходе проведенного исследования были рассмотрены самые важные и основные моменты внутренней политики Китайской Народной Республики на современном этапе, показав связь с внешней политикой. Изучение исторических предпосылок и реформ позволили увидеть, что устойчивое развитие Китая основано на сочетании политической стабильности, роли Коммунистической партии. Изменения начатые в сфере экономики, стратегии современные, развитие инновации, технологий, повышение уровня жизни населения превратили Китай в одну из самых сильных и влиятельных держав мира.

Использованная литература

1. Global Development Initiative – Building on 2030 SDGs for Stronger, Greener and Healthier Global Development
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Development_Initiative
2. Global Development Initiative – China’s Diplomacy in the New Era. Global Development Initiative: China’s Diplomacy in the New Era
<https://en.chinadiplomacy.org.cn/gdi/index.shtml>
3. The Research for Modern China
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Search_for_Modern_China
4. Opening to the Outside World
<https://www.china.org.cn/english/TR-e/4170.htm>
5. Ministry of Foreign Affairs People’s Republic of China
https://www.mfa.gov.cn/eng/xw/zwb/202405/t20240530_11365534.html
6. https://mv.china-embassy.gov.cn/eng/sgsd/202305/t20230520_11080670.htm
7. Global Development Initiative
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Development_Initiative
8. Направления экономических реформ в Китае: 1978год-современность
<https://imrs.uz/publications/articles-and-abstracts/reforms>
9. <https://edpnc-thrive.com/the-china-miracle-development-strategy-and-economic-reform-explained/>
10. Fourteenth five-year plan
https://en.wikipedia.org/wiki/Fourteenth_five-year_plan
11. Политика реформ и открытости
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
12. Реформы и открытость Китая: достижения и вехи
13. https://insights.made-in-china.com/ru/China-s-Reform-and-Opening-up-Achievements-and-Milestones_ETpGKrZJRQIM.html

⁹ <https://en.chinadiplomacy.org.cn/gci/index.shtml> https://mv.china-embassy.gov.cn/eng/sgsd/202305/t20230520_11080670.htm